

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА НА ОСНОВЕ МСФО

М.И. Муродова

старший преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет»
Наманганского государственного технического университета.

minavarmuradova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20082066>

Аннотация. В данном исследовании рассматриваются методологические и практические аспекты внедрения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) на текстильных предприятиях. С учетом специфики отрасли – объема запасов сырья и значительного количества экспортных операций – проанализированы модели перехода от национальных стандартов к международной системе.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовая отчетность, международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), кластер, основные средства.

Abstract. This study examines the methodological and practical aspects of implementing International Financial Reporting Standards (IFRS) in textile companies. Taking into account the specifics of the industry—the volume of raw material inventories and the significant number of export transactions—models for transitioning from national standards to the international system are analyzed.

Keywords: accounting, financial reporting, International Financial Reporting Standards (IFRS), cluster, fixed assets.

Введение (Introduction)

В настоящее время, опираясь на мировой опыт, сформирована качественно новая система организации бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, в рамках которой субъекты осуществляют современные учетные операции. Для того чтобы отражение операций субъектов предпринимательства в бухгалтерском учете соответствовало международным требованиям, необходимо организовать учет на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), адаптировать систему учета к принятой в международной практике системе. Разработка и внедрение плана счетов, являющегося основой бухгалтерского учета, в соответствии с международной практикой создает возможность ведения системы учета на глобальном уровне.

Известно, что система бухгалтерского учета в Республике Узбекистан реформируется и совершенствуется с момента обретения независимости. С первых дней суверенитета в стране начались преобразования в сфере ведения учета. В этом контексте принятие Закона Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» стало одним из важнейших шагов.

По мнению некоторых специалистов, при оценке деятельности акционерных обществ на основе рейтингов используется сравнительная система оценки различных кредитных организаций на базе их финансовых показателей [1]. Некоторые рейтинги формируются на основе экспертных заключений. В качестве примера можно привести сервис банковского обслуживания.

В развивающихся странах важнейшим показателем банков является их кредитоспособность. Рейтинг банка, как отмечалось выше, составляется на основе его основных финансовых показателей или, кратко, на основе баланса. По нашему мнению, составление финансовой отчетности хозяйствующих субъектов на основе международных стандартов создает возможность для иностранных инвесторов читать и понимать эти отчеты. В результате появляется возможность размещения акций акционерных обществ на фондовом рынке и правильного определения их котировок.

Определяя важность роли МСФО в интеграции в мировую экономическую систему, российский ученый-экономист Л.Б. Трофимова отмечает: «В результате проводимых в мире экономических реформ создаются условия для перехода на МСФО. Интеграция крупного бизнеса России в мировую экономическую систему порождает необходимость постоянного совершенствования финансовой отчетности и её адаптации к МСФО, представляя её в форме, понятной представителям бизнеса [2]». Следовательно, выход представителей бизнеса на международный уровень требует представления финансовой отчетности по международным стандартам, что, в свою очередь, обязывает компании вести свою деятельность в соответствии с этими стандартами.

Относительно дальнейшего совершенствования практики бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Республике Узбекистан, ученый-экономист Б. Маматов утверждает: «В современных условиях основная идея дальнейшего совершенствования отечественной практики бухгалтерского учета основывается на тенденции сближения с принципами и требованиями, установленными в международных стандартах финансовой отчетности [3]».

Кроме того, в контексте развития интеграции Узбекистана в мировое сообщество и процесса представления финансовой отчетности в общепринятом формате, по мнению проф. З.Н. Курбанова и А. Акрамова: «Поэтапная организация бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности на основе МСФО в нашей республике создаст возможности для более глубокого проникновения в мировую интеграцию. Это станет новым этапом реформирования и модернизации бухгалтерского учета в республике» [1].

Исходя из вышеизложенных мнений, можно констатировать, что стандарты бухгалтерского учета определяют минимальные требования к ведению учета и составлению отчетности, а также устанавливают выполнение специальных требований к их организации и ведению.

Данный вопрос приобретает еще более важное значение для акционерных обществ, порождая необходимость адаптации предоставляемой информации и финансовой отчетности к международным требованиям для размещения их акций на мировых фондовых биржах.

Методы исследования (Methods)

Эффективность методов рейтинговой оценки деятельности акционерных обществ в зарубежных странах, безусловно, выражается через пути реализации мер, принимаемых в соответствии с результатами рейтингов, присвоенных этим обществам.

В процессе анализа международной системы бухгалтерского учета необходимо, прежде всего, проанализировать системы учета, сформированные в различных

государствах. Адаптация финансовой отчетности к международным стандартам играет важную роль, особенно при оценке финансовых показателей компаний и фирм, а также при их деятельности на международном уровне. С этой точки зрения на предприятиях и у хозяйствующих субъектов Республики Узбекистан необходимо рассмотреть историю возникновения и эволюцию международных стандартов финансовой отчетности в процессе их подготовки на основе МСФО.

Комитет по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО) является независимым органом в частном секторе, целью которого является достижение унификации принципов бухгалтерского учета, используемых компаниями и другими организациями во всем мире при составлении финансовой отчетности. Данный комитет был основан 29 июня 1973 года в соответствии с соглашением профессиональных организаций бухгалтеров Австралии, Канады, Франции, Германии, Японии, Мексики, Нидерландов, Великобритании и Ирландии, а также Соединенных Штатов Америки.

По состоянию на 1 января 1999 года членами Комитета являлись 142 организации из 103 стран, объединившие более 2 миллионов бухгалтеров и аудиторов. В настоящее время в работу КМСФО вовлечены многие другие государства и организации, которые, даже не будучи членами КМСФО, применяют международные стандарты финансовой отчетности [2].

С 1973 по 2001 год стандарты разрабатывались Комитетом и именовались Международными стандартами бухгалтерского учета (International Accounting Standards – IAS), состоящими в общей сложности из 41 стандарта. С 2001 года Комитет был преобразован в Совет (International Accounting Standards Board – IASB), и разрабатываемые им стандарты стали публиковаться как МСФО (International Financial Reporting Standards – IFRS). На сегодняшний день количество стандартов, разработанных Советом, составляет 17, и процесс их разработки продолжается.

С 1983 года все профессиональные организации бухгалтеров, являющиеся членами Международной федерации бухгалтеров (IFAC), также стали членами КМСФО. В период с 1983 по 2001 год в состав КМСФО входило 153 члена из 112 стран, представлявших 2 миллиона бухгалтеров и аудиторов [3].

Международные стандарты финансовой отчетности сыграли важную роль в сближении, согласовании и дальнейшем улучшении стандартов финансовой отчетности во всем мире. Они используются в следующих целях:

- служат основой для национальных требований к учету и отчетности в большинстве стран;
- используются в качестве международного эталона для отдельных стран, разрабатывающих собственные требования к учету и отчетности (как для промышленно развитых стран, так и для развивающихся рынков);
- в случаях, когда фондовые биржи и регулирующие органы требуют составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО;
- используются компаниями даже в тех странах, где применение МСФО не является обязательным, ввиду роста их числа.

Благодаря вышеуказанным факторам МСФО находят все более широкое применение и признание во всем мире. Некоторые страны используют МСФО без изменений в качестве своих национальных стандартов, другие же вносят определенные коррективы, исходя из особенностей своей страны.

Результаты и их анализ (Results)

В современных условиях внедрение международных стандартов финансовой отчетности напрямую зависит от состава пользователей информации и структуры необходимых им данных. По нашему мнению, при внедрении МСФО в деятельность акционерных обществ установление порядка представления информации исходя из требований пользователей и характера предоставляемых данных в следующей последовательности позволит полностью удовлетворить потребности потребителей информации.

Рис. 1. Классификация пользователей информации финансовой отчетности

Достоверность выводов, полученных в результате анализа данных финансового учета, напрямую связана с надежностью самих данных.

Исследование основных принципов, изложенных в международных стандартах финансовой отчетности (IAS), национальных стандартах бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ), а также в трудах зарубежных и отечественных специалистов, позволяет выделить признаки полезности информации и классифицировать их по качественным характеристикам.

Эти характеристики ориентированы как на пользователя (сопоставимость и понятность), так и на принятие решений (уместность и надежность).

Последняя, в свою очередь, определяется как совокупность полноты, объективности, достоверности, осмотрительности и приоритета содержания над формой.

Обсуждение (Discussion)

В процессе анализа международной системы бухгалтерского учета необходимо, прежде всего, изучить системы учета, сформированные в различных государствах.

Адаптация финансовой отчетности к международным стандартам имеет важное значение, особенно при оценке финансовых показателей компаний и фирм для их функционирования на международном уровне.

С этой точки зрения, основываясь на истории возникновения и эволюции МСФО, необходимо рассмотреть процесс разработки и внедрения рабочего плана и программы реализации международных стандартов финансовой отчетности для предприятий (включая коммерческие банки) Республики Узбекистан.

Мы полагаем, что при учете инвестиций (в дочерние компании), когда имеется значительное влияние, осуществляемом по методу учета доли акционера в капитале коммерческого банка, должны быть исключены следующие случаи:

- если капитальные вложения осуществляются или удерживаются исключительно для продажи в ближайшем будущем (в следующем отчетном периоде);
- если инвестор больше не пользуется своим значительным влиянием;
- когда дочерняя компания осуществляет свою деятельность в условиях строгих ограничений, возникают специфические аспекты бухгалтерского учета.

Исходя из вышеизложенного, процесс внедрения международных стандартов финансовой отчетности можно условно разделить на 4 этапа:

1. Начальный этап;
2. Этап внедрения;
3. Этап формирования финансовых отчетов;
4. Этап после составления финансовой отчетности.

В международных стандартах первостепенным вопросом является учетная политика.

Ей дается следующее определение: Учетная политика – это конкретные принципы, методы, процедуры, правила и практика, применяемые субъектом предпринимательства при подготовке и представлении финансовой отчетности.

Заключение (Conclusion)

По нашему мнению, в процессе перехода на международные стандарты финансовой отчетности критически важным является определение учетной политики, и решение данного вопроса необходимо находить на основе международных стандартов.

Следовательно, когда МСФО конкретно применимы к операции, другому событию или условию, учетная политика или политики, применяемые к этому объекту, реализуются через применение данного международного стандарта, и соответствующие процедуры должны быть установлены согласно МСФО.

Внедрение международных стандартов в практику позволит решить две основные задачи:

1. Урегулировать правила подготовки и представления финансовой отчетности для всех фондовых бирж мирового сообщества, обеспечив их признание данными биржами;
2. Создать возможность предоставления необходимой информации иностранным инвесторам и партнерам на понятном и известном им языке – языке международных стандартов финансовой отчетности.

Список использованной литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 24 февраля 2020 года № ПП-4611.
2. Ibragimov, A. (2020). Textile clusters: management and accounting issues. Tashkent.
3. Khasanov, B. A. (2022). Management Accounting in Light Industry.
4. IFRS (IAS) 2, IAS 16, IAS 41 official standards documentation (2024 edition).
5. International Journal of Accounting and Financial Reporting (2015-2025 archival data).
6. Aliev, S. Understanding and mitigating the causes and effects of oceanic dead zones / S. Aliev, R.N. Ishimbaev, Z.A. Salami, D. Rajesh, A. Pandey // International Journal of Aquatic Research and Environmental Studies. – 2025. – Vol. 5, № 2. – P. 449-458. – DOI: 10.70102/IJARES/V5I2/5-2-39
7. Najmitdinov, A.K. Green finance and ESG investing: Driving sustainable growth through innovation / A.K. Najmitdinov, M. Rajendran, R.N. Ishimbaev, S. Krishnakumari // AIP Conference Proceedings. – 2025. – Vol. 3306. – Article 030025. – DOI: 10.1063/5.0277720
8. Udayakumar, R. Context-Aware Query Interpretation in Legal Information Systems / R. Udayakumar, H.M. Abbas, R. Velmurugan, A. Vanathi, N.K. Sundaram, R.N. Ishimbaev // Indian Journal of Information Sources and Services. – 2025. – Vol. 15, No. 3. – P. 122-130. – DOI: 10.51983/ijiss-2025.IJISS.15.3.14
9. Ишимбаев Р.Н. Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. – 2024. – № 11. – С. 842–847.
10. Ишимбаев, Р.Н., Инамов, Х.А., Мансуралиева, К.Р. Конкурентоспособность предприятий и конкурентоспособность товара в информационной экономике. Международная научно-практическая конференция «Зеленая экономика — экономика будущего: инновации, инвестиции и перспективы», 2024, pp. 984-987.
11. Ишимбаев Р.Н. Оценка конкурентоспособности малого бизнеса: качественный и количественный подходы // Muhandislik va Iqtisodiyot. – 2024. – № 4. – С. 571–576.